

2^{do}. Encuentro de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato-CONACYT
Acapulco, Guerrero 23, 24 y 25 de Septiembre 2015

Memorias

Alfabetización digital como apoyo en la enseñanza de idiomas

Karen Denisse Ponciano Calvo (Becaria)

karen-gleell@hotmail.com

Unidad Académica Preparatoria No. 1, Universidad Autónoma de Guerrero.

Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia (Asesor)

reneecuevas@uagro.com

Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero.

Introducción

Se entiende convencionalmente por alfabetización a *"la habilidad para utilizar los símbolos gráficos que representan el lenguaje hablado (de manera que) el saber colectivo del grupo se exteriorice y fije en el espacio y el tiempo"* (Bawden, 2002).

Se relaciona la alfabetización digital, sobre todo, con *"la capacidad humana de usar un conjunto de técnicas para decodificar y producir materiales escritos o impresos"* (McGarry, 1993). Según lo establecido por Gutiérrez (2003: 4) *"Internet otorga a la mayoría de edad a un nuevo lenguaje, el "multimedia", donde se combinan los textos escritos y orales, el diseño, la música y las imágenes fijas y dinámicas de diversa naturaleza y condición"*. Leer y escribir multimedia es, como ha quedado dicho, el objetivo de la alfabetización digital. Cuando el profesor o alumno entran en Internet a buscar información sobre algún tema, el objetivo no es establecer una relación comunicativa, sino que suele ser, buscar datos o información para cubrir una demanda derivada de una tarea, normalmente preparar una clase o un tema escolar.

Estas tareas por lo general son individuales y las consultas se realizan fuera de clase. Son contadas las ocasiones en que el profesor, y menos aún el alumno, acceden a Internet durante la

clase para mostrar algún contenido relacionado con el tema que se esté tratando en ese momento. (Gutiérrez, 2003: 27)

De acuerdo con Silvera (2005) los puntos de vista de la UNESCO, la CEPAL y de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, sobre la promoción del conocimiento de las TIC en los países de América Latina y el Caribe. Se trata sobre la importancia de la alfabetización digital como herramienta útil para lograr una inserción equitativa de los países de Latinoamérica y el Caribe en la llamada sociedad de la información.

Existe una variedad de aplicaciones online para la enseñanza de un nuevo idioma entre las que destacan las siguientes aplicaciones por su calidad y eficacia.

A continuación se muestran algunas aplicaciones ordenadas de acuerdo a su popularidad y aceptación por el público.

Duolingo:

En lugar de memorizar vocabulario Duolingo se basa en la práctica. Aprendes con lecciones sobre la marcha y traduciendo frases y textos adaptados a tu nivel de idioma. El sistema (creado por Luis von Ahn) ofrece cursos con mecánicas de juegos por lo que, además de aprender, es entretenido. No es el que más idiomas presenta, pero sus cursos son muy completos. Lo bueno: es 100% gratis. Las traducciones que se realizan son en realidad para empresas que las necesitan y pagan por ello a Duolingo, por lo que para los usuarios sale completamente gratuito (y no hay anuncios tampoco). Lo puedes utilizar vía web, o con aplicaciones en iOS y Android. (Méndez, 2013)

Lingua.ly

Se trata de un plug-in para Chrome en el que, una vez instalado, podrás ir leyendo cualquier artículo que quieras y seleccionar palabras para añadir a tu diccionario, conocer su significado o aprender su pronunciación. De momento está disponible para inglés, francés, español, árabe y hebreo. (Méndez, 2013)

Bussu

Es una de los servicios que más tiempo llevan en esto de aprender idiomas online y probablemente uno de los más completos. La selección de idiomas es de las más amplias, desde chino a árabe pasando por japonés. Funciona a base de cursos interactivos donde la comunidad de usuarios juega un papel importante a la hora de establecer conversaciones por vídeo-conferencia.

La versión más básica es gratuita, pero si quieres acceder a herramientas un poco más avanzadas, pagas una pequeña cuota mensual. Cuenta también con aplicaciones para iOS y Android. (Méndez, 2013)

Memrise

Es un servicio web para aprender idiomas que se basa en cursos creados por los miembros de su propia comunidad. Los temas son variados, desde ciencia a historia. Lo bueno es que el método consiste en un sistema de tarjetas para memorizar vocabulario a base de trucos de nemotécnica que ayudan a aumentar tu vocabulario (Méndez, 2013).

Voxy

Se basa en cursos personalizados a tu nivel de inglés, con los que tendrás que leer y aprender de noticias reales, música y otros contenidos de día a día, en lugar de lecciones y libros de texto. Hay secciones para mejorar la pronunciación, evaluación de ejercicios y hasta tutores para ayudarte, aunque eso ya forma parte de la versión de pago mensual. (Méndez, 2013)

Tomando como referencia la lista presentada de las 5 aplicaciones más populares para aprender un nuevo idioma tomamos como base para nuestra investigación la aplicación que encabeza la lista “Duolingo”

Objetivos

Indagar el manejo de una plataforma online aplicada en la educación para allanar el proceso de aprendizaje a los estudiantes y enseñanza por los docentes de nivel medio superior. Así mismo se busca despertar el interés en los estudiantes por aprender una lengua extranjera por medio de la alfabetización digital.

Metodología

Se pretende integrar a través de una plataforma educativa online el manejo de aplicaciones de preferencia gratuitas para proponer una estrategia diferente de presentar contenidos aplicados a la educación de nivel medio superior, para lograrlo se realizará por fases:

Fases 1. Indagar, se catalogan las herramientas de alfabetización digital.

Fases 2: Se experimenta la integración de las herramientas.

Fase 3: Se presentan resultados y/o conclusiones.

Después de indagar sobre las diversas aplicaciones que ofrecen un servicio de aprendizaje de un idioma en línea, se consideró para este trabajo de investigación el abordar Duolingo es un sitio web destinado al aprendizaje gratuito de idiomas a la vez que una plataforma *crowdsourcing* de traducción de textos. El servicio está diseñado de tal forma que a medida que el usuario avanza en su aprendizaje ayuda a traducir páginas web y otros documentos. Actualmente el sitio ofrece cursos de español, inglés, francés, alemán y portugués, italiano o neerlandés.

Además de su versión web de escritorio, cuenta con una aplicación para *iOS*, *Android*, *Windows Phone* y *Chrome*.

Duolingo por sí solo no basta para desarrollar las habilidades comunicacionales verbales en otro idioma. Es importante contar con material de respaldo, manuales físicos o electrónicos, así como diccionarios bilingües. La edad no es una limitación, pero sí puede serlo el dominio de las normas gramaticales del idioma materno.(Herrera, 2015)

Para usar Duolingo se deben seguir los siguientes pasos

- Para participar en los cursos, se debe introducir una cuenta de correo electrónico válida y activa, donde el usuario recibirá la confirmación de su participación. Ver Figura 1 (Reyes, 2015)

Figura 1: Crear una cuenta.

En la Figura 2, se describen los progresos en cada unidad, donde se visualizan por medio de gráficos de "memoria llena" que indican el grado de dominio de las diferentes lecciones. Es posible comparar el propio progreso con el de otros participantes, por medio de la invitación a seguir o ser seguido. Se requiere entre 30 y 60 minutos diarios de práctica para obtener un dominio notable en un plazo relativamente corto. (Reyes, 2015)

Figura 2: Progresos

Para ir completando los módulos hay que resolver correctamente las lecciones que no son más que prácticas donde hay que responder preguntas en las que por lo general hay que escribir.

Se podría decir que no hay teoría, a lo largo de los niveles el estudiante puede ir practicando y avanzando. Las palabras nuevas se van presentando en los mismos ejercicios, lo que hace muy dinámico el aprendizaje. (ver figura 3) (Luca, 2013)

Figura 3: Ejercicio

Entre los tipos de preguntas existen algunas de completación mediante opción múltiple, traducción de idiomas, escuchar un audio y escribirlo. (figura 4) Las palabras nuevas que se presentan se relacionan con imágenes por lo que el aprendizaje es visual. (Luca, 2013)

Figura 4: Ejercicio

A lo largo de la lección se tendrán que realizar ejercicios especiales donde se puede grabar la voz usando micrófono, pero no es necesario ya que se tiene la opción de desactivar micrófono.

De acuerdo al progreso obtenido a lo largo del curso se podrá aumentar de nivel. ver figura 5

Figura 5: Niveles

Al principio de cada módulo se deben responder preguntas sin límite de tiempo. Esto permite tener aprendida la lección. Para dominarla, es necesario someterse a un test más exigente, el cual debe resolverse en una determinada cantidad de tiempo observar la figura 6. (Luca, 2013)

Figura 6. Puntaje

Duolingo para Escuelas

Duolingo en Costa Rica y Guatemala, Duolingo ha sido usado en escuelas públicas como un proyecto piloto llevado a cabo por el gobierno. En enero de 2015 Duolingo lanzó un proyecto titulado "Duolingo para Escuelas", con el fin de proveer a los profesores de un tablero de control a través del cual puedan seguir el progreso de sus estudiantes en un determinado idioma. El tablero ayuda al profesor a comprender la debilidad y fortaleza individual de cada estudiante en cada habilidad. Duolingo tiene 12 millones de usuarios en América y Europa. En México esta población de usuarios está creciendo y hasta el momento se tienen a más de dos millones de usuarios cautivos con el uso de esta aplicación, lo que se cree que un corto plazo esta cifra tenderá a subir, ya que Google tiene considerado incluirla en su paquete de desarrollo que ofrece a sus seguidores. (Cabrera, 2015)

Resultados

Como resultado del trabajo realizado en el verano de investigación en su segunda fase que promueve la Universidad Autónoma de Guerrero a sus estudiantes del Nivel Medio Superior, se tuvo la oportunidad de trabajar una línea de investigación relacionada con el manejo de las TIC y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante.

Por lo anterior tomando en cuenta las herramientas practicadas durante este tiempo dedicado a indagar el impacto que las TIC tienen hoy en día para facilitar el aprendizaje del estudiante, llamó la atención el uso de la aplicación Duolingo y la integración de esta aplicación, considerando que si se establece una metodología, es posible tener una estrategia para ser aplicada en el proceso de enseñanza a estudiantes de Nivel Medio Superior, por consiguiente, se requiere promover esta metodología con los docentes encargados de aplicarlas en el aula.

Reflexión

Después de este verano de investigación he enriquecido mi conocimiento de las TIC con una aplicación en mi vida escolar.

Profundizamos en las herramientas en la nube, así como en programas que nos servirán de apoyo en la escuela, sus ventajas y desventajas, al igual que el uso que pueden tener para enriquecer el conocimiento.

Creamos conciencia sobre las TIC y los beneficios que estas podrán tener para los docentes y alumnos de la educación media superior.

Conclusiones

Finalmente se puede decir que es de suma importancia para la vida escolar de los estudiantes mejorar la enseñanza de una lengua diferente a la materna (extranjera), ya que en ocasiones la enseñanza de idiomas en la educación media superior no es suficiente y los estudiantes necesitan reforzar el conocimiento y hacerlo por medio de las TIC es una opción viable, ya que casi en su totalidad los alumnos cuentan con acceso a Internet.

Después de esta investigación se espera que el docente pueda incluir en su secuencia didáctica el uso de Duolingo como apoyo al área de enseñanza y contar con clases multimedia, ya que el valor didáctico del programa radica en que además de adquirir nociones sobre una lengua extranjera, el usuario puede mejorar la ortografía en su lengua materna. Con la inclusión de esta aplicación multimedia, el docente podrá identificar las aptitudes que poseen los estudiantes y se tendrá una clase más dinámica y aprendizajes significativos.

Referencias bibliográficas

- Bawden D. Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfabetización digital. *An Document* 2002;5:361-408.
- Cabrera, J. (18 de 02 de 2015). <http://es.slideshare.net/>. Obtenido de <http://es.slideshare.net/josecabrera987/duolingo-44962409>
- Cita (Vancouver): Silvera C. La alfabetización digital: una herramienta para alcanzar el desarrollo y la equidad en los países de América Latina y el Caribe. *Acimed* 2005;13(1).
- Gutiérrez Martín, A. (2002). Alfabetización digital. *Algo más que ratones y teclas*.
- Herrera, A. (28 de 04 de 2015). <http://angelicahr.com/>. Obtenido de <http://angelicahr.com/ques-duolingo/>
- Luca, A. d. (21 de 02 de 2013). <http://www.mentesliberadas.com.ar/>. Obtenido de <http://www.mentesliberadas.com.ar/2013/02/21/curso-de-ingles-online-y-gratis-con-duolingo/>
- McGarry K. The chainging context of information. 2 da ed. Londres: Library Association Publishing, 1993.
- Méndez, M. Á. (23 de 10 de 2013). <http://es.gizmodo.com/>. Obtenido de <http://es.gizmodo.com/5-grandes-aplicaciones-para-aprender-idiomas-gratis-y-o-1450804921>
- Reyes, V. (12 de 06 de 2015). <http://www.centralcreativa.com.mx/>. Obtenido de <http://www.centralcreativa.com.mx/como-funciona-duolingo/>